

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 37.032

DOI: 10.5281/zenodo.7379954

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ВГУЭС)

КАМЕННАЯ Елена Олеговна

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (Владивосток, РФ);

Ассистент; e-mail: elena.kamennaya1@vvsu.ru

Аннотация. Ценности, являясь результатом деятельности социума, оказывают влияние на личность, определяя нравственность и мораль, присущих социуму, воздействуют на поведение. Культурные ценности выступают нравственными идеалами и нормами, образцами поведения, отражая богатство традиций и обычаев социума, в частности, транслируемых посредством воспитательного процесса. Мировые изменения, захватывающие все сферы жизни, сказываются на современных молодых людях. Статья посвящена выявлению актуальных ценностей, формирующих картину мира молодежи. Рассматриваются теоретико-методологические подходы категории понятия «ценность» позволяют рассмотреть отношение к данной научной категории. Приоритетное отношение социума к жизненным ценностям непостоянно, именно поэтому необходимо учитывать ценностно-смысловую сферу молодых людей, как самых нестабильных представителей нашего общества. Продемонстрированы результаты эмпирического исследования ценностных ориентаций по методике М. Рокича современной молодежи. Внимание акцентировано на такой ценности, как «патриотизм», остро волнующей не только молодое поколение, но и каждого гражданина страны.

Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, аксиосфера, патриотизм, молодежь.

Для цитирования: Каменная Е.О. Ценностные ориентации молодежи в современной культуре (на примере студентов ВГУЭС). // Сервис plus. 2022. Т.16. №3. С. 114-123. DOI: 10.5281/zenodo.7379954

Статья поступила в редакцию: 07.09.2022.

Статья принята к публикации: 30.09.2022.

VALUE ORIENTATIONS OF YOUTH IN MODERN CULTURE (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF VSUES)

Elena O. KAMENNAYA

Vladivostok State University of Economics and Service (Vladivostok, Russia);

Assistant; e-mail: elena.kamennaya1@vvsu.ru

Abstract. Values, being the result of the activity of society, affect the personality, determining the morality and morality inherent in society, affect behavior. Cultural values act as moral ideals and norms, patterns of behavior reflecting the richness of traditions and customs of society, in particular, transmitted through the educational process. Global changes that affect all spheres of life affect modern young people. The article is devoted to the identification of actual values that form the picture of the world of youth. Theoretical and methodological approaches to the category of the concept of "value" allow us to consider the attitude to this scientific category. The priority attitude of society to life values is unstable, which is why it is necessary to take into account the value-semantic sphere of youth as the most unstable representatives of our society. The results of an empirical study of value orientations according to the method of M. Rokich of modern youth are demonstrated. Attention is focused on such a value as "patriotism", which worries not only the younger generation, but also every citizen of the country.

Keywords: value, value orientations, axiosphere, patriotism, youth.

For citation: Kamennaya E.O. (2022). Value orientations of youth in modern culture (on the example of students of VSUES). Service plus, 16(3), Pp. 114-123. DOI: 10.5281/zenodo.7379954 (In Russ.).

Submitted: 2022/09/07.

Accepted: 2022/09/30.

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что современность характеризуется остро выраженными трансформационными процессами, затрагивающими не только в политику, экономику и культуру российского общества. Исторически сложившиеся культурные обычаи и традиции теряют традиционные формы; смена норм морали и нравственности, духовных ценностей, отражаются в первую очередь на смысложизненных ориентирах, менее стабильных представителей общества – молодежи.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Обращение к проблеме формирования ценностно-смысловой сферы современных молодых людей, учитывая методологическую базу исследования, позволит в дальнейшем проектировать желаемые в обществе модели социокультурного поведения молодежи, формируя нравственную картину мира на основе востребованных обществом ценностей.

Проблематика ценностей многие годы является актуальной и исследуется на основе междисциплинарного подхода, хотя преимущественное внимание в исследованиях такого рода отдается аксиологии.

При этом область рассмотрения ценностных ориентаций и установок, определяется как аксиосфера, то есть среда ценностных связей личности с социумом. Именно аксиосфера как духовное образование культуры является формой, содержащей информацию о смысложизненных ориентациях нравственного человека, общечеловеческом мировоззрении, идеологических взглядах моральных нормах, объединяющей воедино естественно-стихийные природные требования к человеку, и вырабатываемые культурой. Именно это образование является источником, определяющим культурно-нравственные жизненные ориентиры, поэтому аксиосферу можно считать базисом культуры общества.

В культурологии ценности понимаются не только как духовные построения, но и положительные эмоции и чувства, вызванные сфокусированным вниманием на предмете, явлении или идеи и

др. [10]. Под понятием «ценность» психологи понимают смысл и значимость явления/объекта, удовлетворяющие его потребности предметы [12].

Анализируя сущность понятия «ценность» необходимо, прежде всего, выделить теоретико-методологические подходы к данной научной категории. Так, по мнению И. Канта, ценности являются субъективными феноменами личности, а сама ценность – это телеологическое понятие, становится значимостью для кого-то, в зависимости только от психологических, социальных и культурных особенностей личности [15]. Тем самым, И. Кант, относя ценности к категории должного, определяет ценностно-смысловую сферу личности к нравственности человечества.

Согласно объективно-идеалистическому подходу, развивавшегося в рамках неокантианства, неоплатонизма и интуитивизма – направлениях философской мысли конца XIX – начала XXI века, основывавшихся на учении И. Канта с априорного метода познания В. Виндельбанда, Э. Кассирера, Г. Когена, П. Наторпа, Г. Риккерта и др., главной ценностью является познание, а формирование самих ценностей возможно только благодаря трансцендентной воле, как проявлению гуманности в процессе социализации личности [9]. Таким образом, объективно-идеалистический подход трактует сущность ценностей, уделяя большое значение логическим процессам и когнитивным функциям человека, в условиях взаимоотношения личности с социумом.

Параллельно с неокантианством развивается Томистская школа в XIX – начале XXI века, основанная на мыслях Ф. Аквинского (Э. Жильсон и др.), представители которой считают основной ценностью знания в соединении с верой человека в высшую божественную сущность, рассматриваемую им как совершенство.

Основываясь на философии томизма в конце XX – начале XXI веков популяризируется учение неотомистов, (А. Бергсон, Э. Жильсон, Ж. Маритен и др.), согласно которому главной задачей человека является развитие духовного начала и любовь к миру, гармония отношений разума и веры по догматам священного писания, где Бог выступает центром одухотворенности [8].

Интуитивная философия выделяет интуицию, как первооснову бытия в качестве средства познания (А. Бергсон, М. Шелер и др.). Находясь в вечном поиске ценностей, смыслов и целей, человек опирается на чувства, для него не существует ничего более важного, чем он сам и его чувства [1]. Ориентировка на объективно-идеалистический подход в исследовании ценностей, определяющего их сущность, как неотъемлемую часть человеческой жизни, необходимо учитывать их изменчивость под воздействием внешних факторов и внутреннего потенциала личности.

В свою очередь, субъективно-идеалистическая теория (В. Витгенштейн, Р. Карнап, М. Шлик, Ф. Франк и др.) определяет категорию ценности, как меру всех вещей, которые находятся в окружении личности, определяя повседневность и создавая сущность бытия. Тем самым, ценностью для личности и социума выступают только те предметы и явления, в контексте их предназначения, оцененные сравнительным путем с идеальным представлением о тех самых предметах и явлениях. Определив их значимость, личность сформирует к ним собственное отношение, благодаря личностному ценному полаганию.

В феноменологии, как философском учении XX века (Э. Гуссерль), ценность рассматривалась как смыслообразующее начало, так как цель учения – это описание любых феноменов (явлений, событий, опыта), как первичного опыта сознания, где природа ценностей, как субъективное начало личности, основывается на смысле и значении предмета для личности [5].

Обращение к аффективно-волевым теориям (У. Эрбан, Д. Пролл, Л. Льюис и др.), показало, что ценность как категория, выступает зависимостью психологических особенностей отношения субъекта к самому объекту, то есть именно значимость желаний, ожиданий, мыслей и возможностей определяет их ценность для личности, предопределяя действия человека и взаимодействие между людьми в целом [11].

Согласно Социологической концепции (М. Вебер), рассматривающей личность, как социальную сущность, зависимую от социума, ценности определяются как феномен значимый в поведении и деятельности человека, где «идеальные

ценности» – это модели продуктивных, положительных свойств личности, не только как возможности создания материального, но и как духовная составляющая социума [3].

В процессе обучения и воспитания ценности выступают основополагающими категориями бытия, они способствуют не только осмыслению собственного предназначения в жизни индивида, но и формируют картину мира, концентрируя внимание на значимом, создавая цели и планы, оказывающие влияние на социальные установки и поведение молодого человека.

Ценностные установки закладываются в сознании молодых людей благодаря духовности, как главной составляющей российского общества, сформированность которой, изначально обусловлена бытием крестьянских общин, характеризующихся не только общностью, традициями и обычаями, но и гуманностью, единением, сплоченностью, культурной идентичностью, патриотическим мышлением, национальной объединенностью [20]. Российскую духовность характеризует культурная самобытность, в отличие от западной, где преобладающей ценностью выступает индивидуализм, благодаря капиталистическому типу хозяйствования. Сохранению и трансляции духовных ценностей способствует религия, но сущность светского государства не может сдерживать влияние капиталистических установок и западного мышления, поэтому восстановить национальные принципы социума способен патриотизм.

Одной из значимых ценностей для современного общества является патриотизм молодежи.

Причем патриотизм не только выступает, как синтез духовных, культурных, политических, экономических и других компонентов благосостояния социума, но и выражается в эмоциональном возвышенном отношении к Отчизне, характеризуя ее социальную значимость, как главную составляющую личности [17].

Если обратиться к одной из значимых для любого общества ценности – патриотизму, то понятие «патриотизм» произошло от римского *patriota* – «соотечественник». Так, например, в толковом словаре С.И. Ожегова патриот – это

человек, преданный интересам какого-либо дела или места и глубоко привязанный к ним [13].

В свою очередь Д.Н. Ушаков, соотносит данную ценность с любовью, преданностью и привязанностью к своему народу, Родине [16]. В культурологическом подходе под патриотизмом понимаются нравственные принципы, возникающие у граждан, благодаря чувству любви к своей Отчизне, её традициям и обычаям, культурно-историческим ценностям [2].

Разнообразие теоретическо-методологических подходов к пониманию «патриотизма» в современной литературе, позволяет выделить основные направления в изучении категории.

Духовно-религиозный подход трактует патриотизм, как божественную силу защиты Родины, когда человек готов к самопожертвованию во благо своего Отечества. Так, развивая духовно-религиозное направление, создавалось духовное пространство Российского государства, а также происходило патриотическое воспитание молодых людей, ведь создавались первые школы при церквях [6].

Изменение отношения к религии при смене государственной власти в Российском государстве в 20-х годах XX века способствовало развитию личностного патриотизма. Создание нового государства выражало крайнюю необходимость заменить духовно-религиозные мировоззрения идеологической общностью. Благодаря обязательности образования, строительству предприятий и развитию промышленности – быстрому скачку не только в экономическом, но и в научном и культурном развитии, граждане Советского Союза становились патриотами, выражающими свою любовь к государству, устанавливая величие своей страны [18].

В возвышенно-эмоциональном направлении патриотизм – это свойство проявления любви к Родине, эмоции, получаемые гражданами от культурно-исторических ценностей, достижениях в науке и техники, развитии экономики своей страны. Именно эмоциональное отношение личности является определяющим в понимании деятельностной характеристики патриотизма [7].

Субъектно-деятельностный подход характеризует патриотизм, как действия, результаты

которых, говорят о деятельности, направленной на реализацию интересов Родины, тем самым, предназначение человека определяется его заслугами перед Родиной – силой патриотизма каждой личности [19].

Распад Советского Союза в 90-х годах XX века способствовал формированию направления – гражданского патриотизма, где объектом уже является государство. Теоретической основой данного направления явились взгляды Г. Гегеля (1770 – 1831 гг.) определявшего патриотизм не только, как любовь в Родине, но и общность приоритетных интересов социума, государства, являющихся высшей ценностью [4].

В современной культуре информационное пространство и различные сетевые источники оказывают значительное воздействие на молодых людей, во многом замещая активную реальную социальную жизнь, открывая дополнительный горизонт возможностей для развития дистанционного обучения и самореализации. Но, к сожалению, есть и обратная сторона такого способа получения информации: резкое и стремительное распространение данных, свобода высказываний и недостоверность новостных сведений приводят к «информационной войне», последствия которой, негативно сказываются на восприятии молодым поколением, ориентированном к жизни в пространстве событий и мнений, распространяемых СМИ и различными масс-медиа. Западное влияние капиталистических ценностей не только замещает культурную идентичность и одухотворенность российской молодежи, но дестабилизирует формирование ее картины мира.

Методы и методики

Цель исследования заключается в выявлении доминирующих ценностей обучающихся Владивостокского государственного университета экономики и сервиса по адаптированной методике М. Рокича в системе ценностных ориентаций современной молодежи, с помощью анализа полученных результатов.

М. Рокич подразумевает под ценностями убеждения, способные оказывать влияние на поведение человека и выделяет терминальные (цели, убеждения, с которыми существует

личность) и инструментальные (средства, необходимые для достижения целей) ценности [23]. Определяя в системе ценностей две основные категории, М. Рокич выделил систему ценностей, основанную на ранжировании, объединив их в методике ценностных ориентаций, используемую при исследованиях, где необходимо обозначить репрезентированные ценности отдельной социальной группы [14].

Ш. Шварц и В. Билски проанализировав и обобщив понятийную категорию «ценности» определили их градацию по основным характеристикам, выстроив иерархию по степени важности. Ценности выступают в качестве системы, имея идеалы, становясь приоритетами и стандартами, определяя дальнейший выбор действия: ценности – убеждения или мнения отдельных людей в социальной группе, не носят объективный характер, влияя на эмоциональный характер; ценности как цели, способствуют изменению действий и поступков для возможности их достижения; ценности – это социальные нормы, которые не ограничиваются поведенческими действиями людьми или происходящими ситуациями; ценности как стандарты, способные координировать выбор человека в критической ситуации; ценности образуют системную группу приоритетности в отношении друг друга [22]. Таким образом, благодаря используемой методике, появляется возможность определить ограниченный набор значений, которые определяются среди людей и будут использованы для формирования личностных приоритетов. Ценности, представленные в методике, выступают в конфликтный диапазон между собой. Особенности ценностей подразумевают структуру отношений между различными типами, какие ценности совместимы или могут вступить в конфликт с другой [21].

Современная молодежь, как перспективные представители социума, подвержена глобальным изменениям, где реалии жизни диктуют динамичную адаптацию к происходящим трансформациям. Для создания устойчивой картины мира, включающую не только социальные нормы, традиции, но и трансляцию культурно-исторических ценностей, необходимо личностное воспитание в процессе получения образования.

Воспитание – это процесс воздействия на человека с целью его обучения нормам поведения характерным для социальной группы, этическим правилам и главное – знаниям, способствующих формированию системы личностных качеств с помощью, изначально, родителями, затем воспитателями, учителями, преподавателями. Исследователи в области аксиологии утверждают, что ценности важны в управлении поведением людей, так как под ценностью понимается абстрактная и расплывчатая концепция, которую люди обычно связывают ценности к конкретным действиям, а также некоторые значения ценностей могут предсказывать отдельные виды поведения [24]. Таким образом, воспитание – это главная функция работы преподавателя в профессиональной деятельности, выступая передачей, усвоением и накоплением культурно-исторического опыта, социальных норм, национальных традиций, системы ценностей, формированием картины мира.

Результаты исследования

В исследовании приняло участие 67 студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, в возрасте 16-23 года в марте 2022 года. Результаты исследования представлены в таблице 1, в качестве терминальных ценностей методики в среднем по группе, так как именно терминальные ценности отвечают за постановку целей. Расположив терминальные ценности по степени убывания значимости для современной молодежи, мы видим, что на первый план выходят личностные устремления молодежи.

Согласно проведенному исследованию наибольший ранг имеет такая ценность, как «жизненная мудрость», что говорит о предпочтении молодежи психологической зрелости мудрости в восприятии возможных трудностей. Также, высокий ранг присвоен «свободе», тем самым отражая стремление современной молодежи к независимости собственных суждений и свободному выражению собственного мнения. Значимость «счастья других» говорит о заинтересованности в мировом порядке и благополучии социума в целом, что может характеризовать гуманность, открытость и эмпатию современной молодежи. Далее по ранговому уровню располагаются «здоровье», и «любовь».

К сожалению, «красота природы и искусства», говоря о незаинтересованности молодежью культурно-историческими ценностями, находится по рангу на одном из последних мест,

Табл. 1 – Терминальные ценности в исследовании по методике М. Рокича

Терминальные ценности	Ранг в среднем по выборке
Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые благодаря жизненному опыту)	2,3881
Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках)	3,3881
Счастье других (благополучие, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом)	4,925
Здоровье (физическое и психическое)	5,5224
Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)	6,5821
Наличие хороших и верных друзей	7,2239
Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных проблем)	7,8358
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений)	8,3731
Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни)	8,3881
Счастливая семейная жизнь	8,5075
Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование)	8,791
Интересная работа	9,5075
Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей)	10,03
Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие)	10,179
Творчество (возможность заниматься творчеством)	11,284
Развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей, развлечения)	11,582
Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве)	12,03
Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, коллег)	13,239

Обращает на себя внимание результат расположения на последнем месте в выборке такой терминальной ценности, как «общественное признание», это свидетельствует о том, что современной молодежи не обязательно социальное одобрение своих действий и суждений, ведь предпочтение уже отдано «свободе», как ценности.

Результаты исследования инструментальных ценностей представлены в таблице 2 в среднем по группе, отвечающих за достижение целей, в качестве характеристик личности, преобладающих в жизни, также расположенные по степени убывания значимости для современной молодежи.

Благодаря полученным результатам можно сказать, что для современной молодежи важны жизнерадостность, чувство юмора и оптимистичный взгляд на жизненные трудности. Они предпочитают честность, искренность, воспитанность, ответственность.

Кроме того, значимой ценностью в деятельности молодежь рассматривает независимость. «Смелость в отстаивании своего мнения» и «образованность» находятся на почти на равных позициях в иерархии ранжирования инструментальных ценностей, характеризуя современную молодежь, как людей с собственным мнением, просвещенных,

эрудированных, имеющих мужество высказываться, говорить о своей точке зрения.

Далее по уровню предпочитаемых ценностей расположились «самоконтроль», «рационализм», «аккуратность», «широта взглядов», «чуткость», «терпимость».

Наименее предпочитаемыми оказались инструментальные ценности, такие как твердость воли в умении настоять на своем, не отступать

перед трудностями, продуктивность в работе и эффективность в делах, исполнительность и дисциплинированность, непримиримость к недостаткам как в себе, так и в других.

Обращает на себя внимание практически незначимость для респондентов высокой требовательности к своей жизни, высоты запросов. Подобный результат, по нашему мнению, требует дальнейших исследований.

Табл. 2 – Инструментальные ценности в исследовании по методике М. Рокича

Инструментальные ценности	Ранг в среднем по выборке
Жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора)	7,1493
Честность (правдивость, искренность)	8,1791
Воспитанность (хорошие манеры, умение вести себя в соответствии с нормами культуры поведения)	8,209
Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово)	8,2687
Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно)	8,4925
Смелость в отстаивании своего мнения	8,7164
Образованность (широта знаний, высокий культурный уровень)	8,7463
Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)	8,9403
Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманые, рациональные решения)	9,0149
Аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке вещи, четкость в ведении дел)	9,209
Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки)	9,2537
Чуткость (заботливость)	9,3731
Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения)	9,4328
Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями)	10,373
Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)	10,731
Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)	11,836
Исполнительность (дисциплинированность)	11,851
Непримиримость к недостаткам в себе и других	13,731

Выводы

Экономическая и политическая ситуации в мире определяют необходимость защиты российской молодежи от негативного и агрессивного информационного пространства.

Образовательная деятельность, способна предостеречь молодежь от получения неподтвержденных фактов, искаженных суждений и выплеска негативных мнений, обучая критическому

отношению к информации, а также нацелить на патриотизм. развитие навыков любви к семье, культуре и традициям своей страны, а также уважению к истории своей Родины.

Исследование является пилотным и демонстрирует необходимость в расширении выборки, а также в дополнительных методах оценки основных ценностей современной молодежи, в частности, определения отношения к категории патриотизма.

Список источников

1. Бергсон А. Два источника морали и религии / Пер. с фр., послесловие и примечания А.Б. Гофмана. – М.: «Канон», 1994. 384 с. (История философии в памятниках)
2. Большой толковый словарь по культурологии / Б. И. Кононенко. - М.: Вече: АСТ, 2003 (ОАО Ярослав. полигр. комб.). 509, [2] с.: ил.; 22 см.; ISBN 5-94538-390-2 (ООО «Изд-во Вече 2000»)
3. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. 808 с.
4. Гегель Г.В.Ф. Философия права. Пер. с нем.: Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсисянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсисянц. М.: Мысль, 1990. 524 с.
5. Гуссерль Э. Идея феноменологии: Пять лекций / пер. с нем. Н.А. Артеменко; вступ. ст. и коммент. И.И. Мавринского. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2008. 224 с.
6. Дементьев Д.Н. Становление патриотического воспитания в отечественной педагогике и образовании // Преподаватель XXI век. 2010. №3. С. 121-127.
7. Добролюбов Н.А. О степени участия народности в развитии русской литературы (1858). URL: https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?url=download_book/3086235/60172330/&art=3086235&user=995518253&uilang=ru&catalit2&track_reading (Дата обращения: 20.04.2022)
8. Жильсон Э. Избранное. Том 1. Томизм. Введение в философию с. Фомы Аквинского. М.: СПб.: Университетская книга, 1999. 496 с.
9. Коген Г. Теория опыта Канта / пер. с нем. В.Н. Белова. М.: Академический проект, 2012. 618 с.
10. Каган М.С. Философская теория ценности. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. 205 с.
11. Кон И.С. Словарь по этике. — М.: Политиздат, 1981. 430 с.
12. Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности (статья вторая) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. 1997. № 1. С. 20 - 27.
13. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов; Под ред. проф. Л. И. Скворцова. — 28 е изд., перераб. — М.: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2014. 1376 с.
14. Психологические тесты для профессионалов/ авт. сост. Н.Ф. Гребень. – Минск: Соврем. Шк., 2007. 496с.
15. Столович Л.Н. Кант и проблема ценности // Кантовский сборник: научный журнал. 2009. № 2 (30). С. 20-30.
16. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. М.: Аделант, 2014. 800 с.
17. Чемерилова И.А., Морозов С.И. Патриотическое воспитание современных школьников // Международный научный журнал «инновационная наука». 2016. №12-3/2016. С. 119-121.
18. Черняев А.В. Г.В. Флоровский как философ и историк русской мысли [Текст] / А.В. Черняев; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2009. 199 с.
19. Чернышевский Н.Г. Избранные педагогические сочинения: сборник научных трудов / Н.Г. Чернышевский; ред. А.Ф. Смирнов. – Москва: Педагогика, 1983. – 336 с. – (Педагогическая библиотека).
20. Шпилёва Е.В., Зибров И.М. Патриотизм - высшее проявление духовности // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. №8-2. С. 186-187.
21. Schwartz, S.H. (1994) Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values? *Journal of Social Issues*, Vol.50, 19 – 45 pages. doi:10.1111/j.1540-4560.1994.tb01196.x.
22. Schwartz, S. H., Bilsky, W. (1987) Toward a universal psychological structure of human values. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 53(3), 550 – 562 pages. doi:10.1037/0022-3514.53.3.550
23. Rokeach, M. (1973) *The Nature of Human Values*. — New-York: L-A, 1973. 438 pages.
24. Yang, Y, Zhou, J, Feng, P, Jiang, G, Long, Y, Zheng, Y. (2019) Values and Behavior Among Minorities in Southwest China: A Cross-Cultural Validation of the Refined Value Theory. *Front Psychol*, Vol.10:1750. doi:10.3389/fpsyg.2019.01750.

References

1. Bergson, A. (1994). Two sources of morality and religion. [Two sources of morality and religion]. Moscow: Kanon. (In Russ.)

2. Kononenko, B.I. (2003). Big explanatory dictionary of cultural studies [Big explanatory dictionary of cultural studies]. Moscow: Veche: AST. (In Russ.)
3. Weber, M. (1990). Selected Works: Per. from German [Selected works]. Moscow: Progress. (In Russ.)
4. Hegel, G.W.F. (1990). *Filosofiya prava*. Per. from German: Ed. and comp [Philosophy of Law]. Moscow: Thought. (In Russ.)
5. Husserl, E. (2008). *Ideya fenomenologii: Pyat' lektsiy* [The idea of phenomenology: Five lectures]. Saint Petersburg: Information Center Humanitarian Academy. (In Russ.)
6. Dementiev, D.N. (2010). *Stanovleniye patrioticheskogo vospitaniya v otechestvennoy pedagogike i obrazovanii* [The formation of patriotic education in domestic pedagogy and education]. *Lecturer XXI century*, 3, 121-127. (In Russ.)
7. Dobrolyubov N.A. (1858). *O stepeni uchastiya narodnosti v razvitii russkoy literatury* [On the degree of participation of the people in the development of Russian literature]. URL: https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/download_book/3086235/60172330/&art=3086235&user=995518253&uilang=ru&catalit2&track_reading (Accessed on April, 20, 2022). (In Russ.)
8. Gilson, E. (1999). *Izbrannoye*. Tom 1. Tomizm. *Vvedeniye v filosofiyu s. Fomy Akvinskogo* [Favorites. Volume 1. Thomism. Introduction to Philosophy p. Thomas Aquinas]. Moscow: Universitetskaya kniga. (In Russ.)
9. Cohen, G. (2012). *Teoriya opyta Kanta* [Kant's theory of experience]. Moscow: Academic projec. (In Russ.)
10. Kagan, M.S. (1997). *Filosofskaya teoriya tsennosti* [Philosophical theory of value]. Saint Petersburg: TOO TK «Petropolis». (In Russ.)
11. Kon, I.S. (1981). *Slovar' po etike* [Ethics Dictionary]. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
12. Leontiev, D.A. (1997). *Ot sotsial'nykh tsennostey k lichnostnym: sotsiogenez i fenomenologiya tsennostnoy regulyatsii deyatel'nosti (stat'ya vtoraya)* [From social to personal values: sociogenesis and phenomenology of value regulation of activity (second article)]. *Vestnik Moscow university*, 14, 20 - 27. (In Russ.)
13. Ozhegov, S.I. (2014). *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: Ok. 100 000 slov, terminov i frazeologicheskikh vyrazheniy* [Explanatory dictionary of the Russian language]: Ok. 100,000 words, terms and phraseological expressions. Moscow: LLC Publishing House World and Education. (In Russ.)
14. Greben, N.F. (2019). *Psikhologicheskiye testy dlya professionalov* [Psychological tests for professionals]. Minsk: Modern. Shk. (In Russ.)
15. Stolovich, L.N. (2009). *Kant i problema tsennosti* [Kant and the problem of value]. *Kant's collection: a scientific journal*, 2 (30), 20-30. (In Russ.)
16. Ushakov, D.N. (2014). *Tolkovyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the modern Russian language]. Moscow: Adelant. (In Russ.)
17. Chemerilova, I.A., Morozov, S.I. (2016). *Patrioticheskoye vospitaniye sovremennykh shkol'nikov* [Patriotic education of modern schoolchildren]. *International scientific journal «innovative science»*, 12-3/2016, 119-121. (In Russ.)
18. Chernyaev, A.V. (2009). *G.V. Florovskiy kak filosof i istorik russkoy mysli* [G.V. Florovsky as a philosopher and historian of Russian thought]. Moscow: IFRAN. (In Russ.)
19. Chernyshevsky, N.G. (1983). *Izbrannyye pedagogicheskiye sochineniya: sbornik nauchnykh trudov* [Selected pedagogical works: a collection of scientific papers]. Moscow: Pedagogy. (In Russ.)
20. Shpileva, E.V., Zibrov, I.M. (2015). *Patriotizm - vyssheye proyavleniye dukhovnosti* [Patriotism is the highest manifestation of spirituality]. *Actual problems of the humanities and natural sciences*, 8-2, 186-187. (In Russ.)
21. Schwartz, S.H. (1994) Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values? *Journal of Social Issues*, 50, 19 – 45. doi:10.1111/j.1540-4560.1994.tb01196.x.
22. Schwartz, S.H., Bilsky, W. (1987) Toward a universal psychological structure of human values. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53(3), 550 – 562. doi:10.1037/0022-3514.53.3.550.
23. Rokeach, M. (1973) *The Nature of Human Values*. — New-York: L-A.
24. Yang, Y. & Zhou, J. (2019) Values and Behavior Among Minorities in Southwest China: A Cross-Cultural Validation of the Refined Value Theory. *Front Psychol*, 10:1750. doi:10.3389/fpsyg.2019.01750.